

LA CIUDAD ES UNA FIESTA

*El Festival como herramienta de
Gestión Cultural Local.*

José Miguel Fernández*

Introducción: La invitación, las dudas

Cuando fui invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre Gestión Cultural mi respuesta inmediata fue "¡Si va!", no solo por que es un área del conocimiento que me apasiona enormemente, sino por lo que representa para nuestra región tener un referente académico-institucional e incluso empírico, sobre esta ciencia considerada nobel aún en nuestros tiempos.

Tratare de ser lo mas sincero y concreto posible, "*escribir desde la obligación*" como me diría en reuniones sociales pasadas una buena amiga poeta, no es uno de mis fuertes, encasillar las ideas dentro de cierto margen u estructura metodológica digamos que me aterra, creando esa sensación de miedo que puede sentir un músico cuando afronta las tablas y el público por primera vez, así que desde el principio decidí aclararlo, dejar por sentado que les comentare la visión que tengo sobre la Gestión Cultural local desde lo empírico; es decir con conocimiento de causa, ya que por distintas circunstancias no poseo una base teórica formal extensa que pueda avalar los planteamientos que presentare, aunque si muchas vivencias y encrucijadas que han sido resueltas a lo largo de los años que he acumulado como productor y promotor cultural en este pequeño gran formato llamado ciudad.

Quisiera empezar por aclarar dos conceptos que desde hace muy poco van de la mano, por lo menos dar ciertas pistas que he encontrado en algunas lecturas aisladas, sobre lo que es ser Gestor y lo que puede llegar a ser Cultura, eso sí, de manera muy somera, ya que el objetivo de este artículo no es hondar entorno a esta dicotomía.

- Gestor podría ser el que ejecuta exactamente lo que deciden otros, es decir un mero ejecutor o gestor desde la gerencia, es decir un profesional que maneja o dirige una organización o institución siguiendo indicaciones de una junta o consejo directivo, pero que posee autonomía para tomar decisiones cotidianas, que permitan la viabilizar los proyectos que dicha organización se plantea en un periodo de tiempo determinado (Bernárdez, 2003). En este caso asumiremos la segunda corriente.
- El otro concepto, un poco mas difuso es el de "Cultura", ya que este depende de la influencia de su contexto social, para generarse una significación, sin embargo desde una visión amplia o universalista "cultura apela a lo simbólico, a la identidad, al patrimonio, a la accesibilidad, a los derechos, a la educación, a la cooperación internacional, a la multiculturalidad" (Bernárdez, 2003).

* Licenciado en Ciencia Política. Especialista en Gestión Cultural. Ejecutivo de Cuentas en la Consultora *Ser Humano*. Buenos Aires. Argentina. Correo electrónico: josemfernandez88@gmail.com.

Tomando en consideración estos dos ejes y haciendo una modesta fusión conceptual, podemos decir que la gestión cultural nada entre la administración, promoción y viabilización de todo lo referente a la creación artística, patrimonio, educación y de más huellas que nacen y se desarrollan en un colectivo social determinado, bien sea con fines públicos o privados.

Esto nos deja claro que *"todo profesional con responsabilidades sobre alguno de los aspectos de la administración (bien sea del marketing, la producción-operación, los RRHH, las finanzas o la dirección) de una organización, infraestructura o acontecimiento cultural público o privado"* puede considerarse un gestor cultural (Bernárdez, 2003).

Inicio con estos comentarios sobre los conceptos antes mencionados, por que uno de los grandes temores profesionales que me aquejaron cuando comencé la búsqueda de oportunidades laborales en el ámbito de la cultura, fue el hecho de si podía o no denominarme "Gestor Cultural", interrogante que ronda por la mente de muchos promotores, productores e incluso artistas dentro y fuera de nuestras fronteras; lo cual me hizo recordar al gran Gabo, cuando dijo que la comunicación social mas que una carrera es una vocación, puedo decir que pasa lo mismo en nuestro campo, considerarse o no un Gestor Cultural es una decisión personal, una ruta que se toma por mera vocación.

Ya habiendo aclarado la visión personal que tengo sobre este campo, voy a atreverme a comentarles algunas técnicas que he podido aplicar como productor de proyectos culturales para la institución en la cual trabajo actualmente (*Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo*), para lograr mayor eficiencia en la ejecución de dichos proyectos.

Uno de los grandes retos que asumes cuando decides desarrollar una programación cultural es que esta no sea ajena a la comunidad que te rodea, que la misma responda a las inquietudes que se mueven dentro del inconsciente colectivo, pero que a su vez pueda brindarle a esa comunidad la posibilidad de acercarse a nuevas expresiones, a nuevos lenguajes que muchas veces no son los manejados por los grandes canales mediáticos y por lo tanto no gozan de popularidad, mas allá de un publico específico.

Concretamente hablamos de la capacidad de convocatoria que pueda generar determinada actividad (Obra Teatral, concierto, exposición plástica, recital de poesía, entre otros), convocatoria que dentro de nuestra realidad enfrenta problemas como la falta de recursos para hacer campañas de publicidad agresivas, la apatía de los ciudadanos hacia el hecho cultural y la imponentia de la mayoría de nuestras instituciones culturales, que llegan a erigirse como edificios impenetrables o que generan una sensación equivocada de elitismo.

Esta serie de variables con las que empiezo a lidiar, me hacen generarme una serie de interrogantes, por ejemplo:

- ¿Como puedo atraer al publico marabino a las actividades que ofrecemos?
- ¿Cómo atraer a los jóvenes?
- ¿Cómo generar conciencia en cuanto a la necesidad simbiótica que tenemos Centros Culturales – Ciudadanos?
- ¿El concepto de ciudad esta perdido, podemos rescatarlo, que podemos hacer desde la cultura?

Una vez que te planteas estas preguntas, es la curiosidad la que genera en nosotros las ansias de respuestas, de soluciones factibles y en ciertos casos rápidas, para cambiar esa realidad que te presiona y entristece, buscando llenar de rizas, aplausos, comentarios y huellas de zapatos las salas de teatro, de exposición, de concierto y por encima de todo las aceras de nuestra ciudad dormida.

1. La observación, el experimento, la respuesta

Los que hemos podido desenvolvernos en las calles venezolanas, concretamente marabinas nos hemos deleitado del sentimiento alegre de los que las habitamos, natural a nuestra condición de país tropical, con ese calor que te abraza desde los tobillos y te hace sentir cada día mas vivo; esta es una característica imborrable de nuestra sociedad, y debe ser esta una de las premisas que ronde la mente de todo aquel que busque desarrollar proyectos culturales en nuestro país.

Siendo consientes de nuestra personalidad, podemos empezar a buscar respuestas para las interrogantes antes planteadas, con la recurrente humildad que siempre les recuerdo, ya que este extenso no busca ser un recetario o canal de aprendizaje académico sobre la gestión cultural, solo una suerte de memorias, recolectadas de mis experiencias en el campo.

2. La realidad

Como argumento personal, confieso ser un defensor de la gestión cultural desde el ámbito privado, si creo que organizaciones como (Agencias de Management, productoras, cadenas de cine, etc) realizan una labor de gestión cultural, ya que ofrecen una programación continua de eventos artísticos, deportivos, educativos, etc. Menciono esto por que en nuestra ciudad es innegable que la asistencia a eventos organizados por productoras privadas genera un poder convocatoria soñado por los promotores que trabajamos desde instituciones publicas, sin fines de lucro, fundaciones, colectivos, escuelas, etc. Este poder de convocatoria no es imposible, algunos que lean esto dirán "Nosotros no contamos con los recursos de las productoras privadas, nuestra oferta no es tan comercial" y quizás estén en lo cierto, pero si algo tenemos que aprender de ellos, es que se arriesgan y en algunos casos en búsqueda de afianzar su marca sacrifican ganancias para cautivar a un público, que posteriormente se convertirá en habitual. Debemos asumir esta realidad y más que envidiarla o criticarla, valernos de ciertos trucos que estos gestores privados aplican para cautivar la atención del público.

En las primeras interrogantes propuestas en el apartado anterior, hacia referencia al publico marabino en general y luego mas específicamente a los jóvenes; si hay algo que apasione a nuestra gente es sentirse a la expectativa de algo grandioso, de algo nuevo, nunca visto, es por esto que propongo la formulación de programas culturales seccionados en espacios temporales de entre tres y seis meses, esto con el fin de poder hacer un lanzamiento continuo durante todo el año, una suerte de lanzamiento de marca, vender nuestra oferta cultural como algo que se acerca, que esta por llegar, dar pistas pero dejar el grueso de la información, para las agendas mensuales.

Al hacer estos lanzamientos invitamos al público a estar atentos mensualmente de nuestras redes de comunicación, a visitarnos seguido, para saber cuales serán los detalles de la obra teatral que se menciona, del concierto o la exposición. Imaginen cuatro lanzamientos al año, cuatro programaciones trimestrales que mantengan al público atento de nuestra oferta, esperando ansiosos las siguientes temporadas. Al igual que un diseñador de modas se aferra a las estaciones del año para reinventar sus diseños, nosotros desde la programación cultural local, debemos elaborar programas que se amolden a las inquietudes que puedan surgir en una temporada determinada, hacer una suerte de planificación estratégica de nuestros proyectos culturales.

Siguiendo con lo propuesto de dar respuesta a las interrogantes planteadas, nos volcamos hacia la necesidad del rescate de la ciudad y su patrimonio, ya que uno de los males relativos que aquejan a nuestras instituciones es su imponente arquitectura, lo cual genera una especie de miedo o respeto por parte del transeúnte o ciudadano, alejándolo de la entrada, es como una barrera psico-social que no le permite descubrir que hay detrás de las paredes de ese gran museo o teatro. Es por esto que invito a realizar estos lanzamientos de cara a la ciudad, es decir aprovechar los espacios exteriores de nuestros centros culturales, rescatar su figura de espacio público, invitar al disfrute de expresiones artísticas desde fuera, lo que denomino "sacar la cultura de la caja".

Sabemos que necesitamos de voluntad política para poder llevar acabo este tipo de actividades, ya que con la situación de inseguridad que nos aqueja, al realizar actividades en las calles es imperativo el resguardo de las autoridades, pero créanme en una ciudad que esta habida de cosas nuevas, de eventos que generen distracción, son las direcciones de cultura municipales nuestros mejores aliados a la hora de buscar el apoyo logístico para llevar acabo este tipo de iniciativas, ya que ellos aprovecharan las mismas para cubrir el déficit programático que presentan por falta de personal, recursos, etc. Es decir es labor de los centros culturales maravillosos, encaminar en gran medida la política cultural, que la municipalidad no genera.

He aquí cuando nos encontramos con la última interrogante y descubrimos que el título de este extenso tiene algún sentido con todo lo que he comentado:

¿El concepto de ciudad esta perdido, podemos rescatarlo, que podemos hacer desde la cultura?

El concepto de ciudad ha sido abordado desde múltiples disciplinas, pero considero que dentro de la temática que estamos tratando, la siguiente reflexión me parece la mas idónea para aclarar a que me refiero con rescatar "la ciudad" como concepto: "Al entender la ciudad como comunidad humana, subrayamos que, como toda comunidad humana, cuenta con lugares donde se hacen realidad las prácticas sociales. O sea, con lugares sociales donde se efectúan las actividades que involucran a mujeres, hombres y objetos materiales, donde se realiza el trabajo (económico o político-ideológico), donde se usan, consumen, disfrutan o sufren los productos y donde se establecen las relaciones entre sujetos. La comunidad de la ciudad, al igual que otros contextos de relaciones sociales, tiene sus propios espacios, su propia estructuración del espacio social. Y si para la ciudad esos espacios son los espacios urbanos, para los grupos domésticos, por ejemplo, sus espacios son las unidades domésticas, los edificios donde los mismos realizan sus prácticas sociales." (Castro, 2003).

Ella no esta perdida, aunque si un poco golpeada, pero estamos a tiempo de rescatarla y es mucho lo que podemos hacer desde la cultura para lograr dicha meta; es acá donde engrana la frase de portada "La Ciudad es una Fiesta" , debemos hacer de nuestros lanzamientos programáticos una fiesta de calle, un FESTIVAL, tenemos que invitar a todas las comunidades a aprovechar nuestros espacios públicos, de esta manera podemos hacer de las propuestas culturales un producto de consumo mucho mas atractivo, atendiendo a su personalidad alegre y ofreciéndoles algo a lo cual están tan poco acostumbrados, actividades al aire libre, desde la acera.

El hecho de "festivalizar" la ciudad rescata la esencia de la misma, nos devuelve la experiencia comunitaria, logrando en un mismo evento crear una mixtura de expresiones artísticas, que le permita a distintos públicos convivir y disfrutar en un mismo espacio de las propuestas que cada cultor desde su área tiene para ofrecer, lo cual fortalece los lazos entre los sub-grupos urbanos, esto nos asoma a la vista la típica frase "en la unión esta la fuerza".

En búsqueda de aclarar las dudas que pueden surgir en torno a que se denomina "FESTIVAL" logre ubicar una definición aplicada, elaborada por el Ministerio de Educación y Cultura de Hungría, la cual nos dice:

"Festivales son una serie de eventos festivos o especiales..."

- *Con al menos 3 programas*
- *Preparado para una audiencia*
- *Organizado periódicamente*
- *Con una fecha clara de inicio y finalización*
- *Sus objetivos principales son la medición de los valores y la experiencia comunitaria".*
(Wagner, 2007)

El festival en la ciudad contemporánea se ha convertido en un elemento revitalizador de la misma, una herramienta utilizada en muchos casos para impulsar su desarrollo económico, social, estructural, turístico, etc. Casos como el Ingles, donde las municipalidades de las zonas rurales utilizan la figura del festival como recurso estratégico para la atracción de inversiones, son ejemplo claro del potencial que tienen estos, ejemplo similar podemos observarlo en las islas caribeñas cercanas a nuestras costas, como Aruba donde su "Festival de Jazz del Mar Caribe" se ha convertido en un sello internacional, atrayendo al turismo mundial y permitiéndole dar a conocer sus atractivos naturales a todos los que se acercan para disfrutar de los conciertos paudados para el mismo. Hablamos del festival como puente que enlaza distintas áreas productivas de una comunidad, bridándole la oportunidad de expresarse sin ataduras, creando un collage de cultura, turismo, deporte y convivencia ecléctica.

Abordando de nuevo el caso venezolano, considero que la "Festivalización" es una herramienta que puede ser punta de lanza para aligerar el grave problema que tenemos de inseguridad, ya que repoblamos las calles sumidas por la soledad, la delincuencia y la apatía del peatón que las siente ajenas. El festival de calle puede hacer resurgir la idea de circuitos culturales urbanos, conectar a distintas instituciones ancladas en zonas distantes de una urbe, permitiéndole a cada una ofrecer una visión particular del hecho cultural y al público la oportunidad de reinventar su tiempo de ocio. Pienso en el "Festival" como el salvavidas que necesita el ciudadano venezolano, la cultura y el turismo lo piden a gritos.

Existen ya algunas propuestas bastante interesantes en cuanto a festivales de calle en algunas ciudades del país, un ejemplo claro es "Por el medio de la calle", una iniciativa generada en Caracas por *Cultura Chacao* y el colectivo editorial *Plátano Verde*, donde diferentes espacios del Municipio Chacao son asumidos por artistas de distintas índoles, para presentar a la comunidad capitalina sus propuestas; desde músicos pasando por teatreros, poetas, pintores y diseñadores, crean una atmosfera de paz y fiesta, devolviendo así sea por unas horas, los espacios que patologías como la delincuencia o el deterioro patrimonial, han alejado a los de a pie.

La periodicidad del "Festival" permite que estos espacios utilizados por el mismo puedan irse rescatando paulatinamente, ya que al ser valorados por los habitantes, tanto la municipalidad como la empresa privada se ven atraídos a la inversión en los mismos, ya que se convierten en nuevas plazas de congregación para una multiplicidad de grupos urbanos.

Propongo iniciar la festivalización desde los espacios adyacentes a nuestras instituciones culturales, permitiéndoles promocionarse tanto ellas como sus programaciones y crear concien-

cia acerca de su valor patrimonial, de su importancia como estandarte de la vida en sociedad. En Maracaibo, desde que tengo conciencia adulta de lo que sucede en nuestro quehacer ciudadano, son pocas las propuestas de calle generadas desde los espacios culturales, mentiría si digo que no han existido, pero muy pocas han sido institucionalizadas como tal.

Desde el *Centro de Bellas Artes*, hemos estado ensayando esta herramienta con el festival "Lo Que Viene", donde promocionamos nuestra programación para los tres meses posteriores a dicha fiesta; fusionando las virtudes del festival urbano con la curiosidad que genera el lanzamiento de una marca, creando una mixtura entre las dos propuestas (la campaña expectativa y la fiesta al aire libre). La dinámica consiste en proyectar nuestra programación a través de técnicas que involucran al video-arte, video mapping y de mas herramientas que transformen la publicación de esta programación en un espectáculo, si se quiere en una obra de arte; esto acompañado de presentaciones de agrupaciones musicales y teatrales, la inauguración de una muestra plástica entre otras expresiones, en su mayoría plasmadas en los espacios exteriores de la institución.

Algo que nos emociona desde la primera edición de este festival fue que llamo la atención de transeúntes que circulaban por la zona sin saber que esto se estaba dando, llevándolos a detenerse e ingresar a la institución, cautivados por la propuesta visual proyectada en la fachada del edificio, así como por la aglomeración de gente de distintas edades y tendencias. La iniciativa logro su cometido, hacerle saber a la comunidad marabina que el Centro esta vivo, que existe una programación constante, que el edificio del CBA es un espacio que pertenece a la ciudadanía, que podemos visitarlo y aprovecharlo al máximo, tratando de alejar esa sensación de gigante de concreto impenetrable y ajeno, una propuesta que sueño en poder expandir hacia los distintos centros, escuelas y de más espacios que hacemos vida en el hecho cultural marabino.

Conclusiones: La fusión.

El aporte de las campañas expectativas fusionadas con los festivales es una iniciativa que ha medida que se aplique es que podremos concluir si su efecto genera la convocatoria masiva deseada, pero esta claro que es una herramienta fresca que puede permitirnos a los gestores llegar a públicos que por mucho tiempo han sido renuentes al hecho cultural, así como también nos permitirá ofrecerles a nuestras comunidades la posibilidad de asumir las calles para el esparcimiento así sea por una período de tiempo limitado, esto con miras de crear circuitos urbanos seguros y aprovechables por todos nosotros, no solo artistas sino todo aquel que este deseoso de retomar su condición de ciudadano, alejándonos de este desarraigo a lo urbano en el cual se mece la ciudad venezolana actual.

Quisiera cerrar esta suerte de memorias con una cita tomada del Reporte Nacional sobre Festivales de Hungría, elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura de dicho país, la cual nos enumera una colección de las funciones y aportes que tienen los festivales en la sociedad (Hunyadi, 2003):

- *"La experiencia comunitaria.*
- *El festival es igual a la gente.*
- *Los festivales recogen "lo mejor" en diferentes ámbitos artísticos.*
- *Los festivales fortalecen la tolerancia en la diferencia entre las personas, las culturas y las subculturas.*
- *Los festivales involucran a la población local en una experiencia comunitaria que refleja su identidad.*

- Los festivales promueven la singularidad local contra la uniformización mundial.
- El ánimo festivo involucra a personas de grupos sociales excluidos sin educación y a muchos de ellos les provee de una primera toma de contacto con la experiencia teatral.
- Los festivales, a menudo, ofrecen una mezcla de géneros artísticos pesados y fáciles (valiosos o menos valiosos). Un festival "sándwich" puede ofrecer una producción valiosa a un público más amplio. Este es el toque formativo, o el papel educativo de los festivales.
- Festival... placer y singularidad. Los festivales son un momento único en el tiempo, que brindan cada día actividades de un nivel superior.
- La organización del festival requiere de la cooperación de muchas organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. La función de la cooperación y la sinergia.
- Los festivales dan un espacio a las expresiones artísticas de los aficionados.
- Los festivales promueven la cooperación y la coproducción artística profesional.
- Los festivales ayudan a la recuperación económica y el desarrollo de infraestructura. Función de revitalización."

Cierro con esa lista de aportes que pueden generar los festivales, para animar a todos los que estamos incursionando en el mundo de la gestión cultural a tomar en cuenta las virtudes de esta herramienta, considerando todos los beneficios que estos pueden brindar para impulsar el desarrollo integral de nuestras ciudades y sus habitantes.

Referencias bibliográficas

Bernárdez, Jorge (2003) *La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos*.

CASTRO, P. V. et al. ¿Qué es una ciudad? Aportaciones para su definición desde la Prehistoria. Scripta Nova. *Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(010). <[http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146\(010\).htm](http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(010).htm)> [ISSN: 1138-9788]

Wagner, Zsuzsa (2007) Feszt-teszt. *Turizmus Panoráma*, Diciembre 14. 2007.

Inkei, Hunyadi and Szabó (2006) *Festival World. National Survey on Festivals in Hungary Including Deliberations on Public Funding, Evaluation and Monitoring*. Budapest: Kultúrpon t Kht. And The Budapest Observatory.